

Received / Makale Geliş Tarihi 19.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1135-1148

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17792747
Mail: editor@pejoss.com

Prof. Nilüfer Irmak Akçadoğan
<https://orcid.org/0000-0003-0884-0496>
Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0272rjm42>

İllüstrasyon Eğitiminde Yapay Zekâ Destekli Araştırma ve Özgün Form Üretim Süreci: “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” Projesi Üzerinden Bir İnceleme

AI-Assisted Research and Original Form Generation in Illustration Education: A Case Study of the "City and Nature: Hybrid Creatures" Project

ÖZET

Bilimsel ve sanatsal her alanda destek sağlayan yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, tasarım süreçlerindeki rolünün araştırılmasının önem kazandığı bir gerçektir. Bu amaçla Doğuş Üniversitesi, 2024-2025 Bahar Yarıyılı, Grafik Bölümü lisans eğitimi, ikinci sınıf öğrencilerinin 4. Yarıyılıda almış oldukları zorunlu İllüstrasyon dersinin birinci projesi gözlemlenmiştir. Bu çalışma, bölümünün özel yetenek sınavı yerine ilk kez eşit ağırlık puan türü ile yerleşmiş olma özelliğini taşıyan öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Yaşadıkları şehir ile doğa arasındaki ilişkiyi kavramsal ve görsel olarak yorumlamaları istenen illüstrasyon dersi projesine, 30 öğrenci katılmıştır. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” başlıklı proje kapsamında öğrencilerin araştırma, fikir bulma, kavramsal çerçevenin şekillendirilmesi ve form denemelerinde yapay zekâ modellerinden destek almalarına izin verilmiş ancak sonuç çalışmalarını geleneksel tekniklerle tamamlamaları istenmiştir. Toplam 5 aşamadan oluşan çalışmanın süreci ve beklentileri öğrencilere açıklanmıştır. Yapay zekâ ve geleneksel çizim tekniklerinin bir arada kullanımına yönelik bu çalışma ile hibrit bir uygulama yöntemi denenmiştir. Katılımcıların sürece dair deneyim ve görüşlerini belirttikleri raporlar ve araştırmacının (öğretim üyesinin) atölye ortamında yerinde gözlemleri ile illüstrasyon eğitiminde yapay zekâ kullanımının etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları, yapay zekânın sanatsal üretimde araç olarak değerlendirilmesi ve eğitim yöntemlerine uyarlanmasının fayda sağlayabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: grafik tasarım, illüstrasyon, illüstrasyon eğitimi, yapay zekâ (YZ)

ABSTRACT

As artificial intelligence (AI) technologies—now supporting work across scientific and artistic domains—have become widespread, it is evident that examining their role within design processes has grown in importance. For this purpose, the first project of the compulsory Illustration course taken by second-year undergraduate students in the Graphics Department at Doğuş University during the Spring Semester of 2024-2025 was evaluated. This study involved students who, for the first time in the department’s history, were admitted based on an equal-weighted score instead of a special aptitude examination. Thirty students participated in the illustration course project, which required them to conceptually and visually interpret the relationship between their city and nature. In the “City and Nature: Hybrid Creatures” project, students were allowed to use AI models in research, idea development, conceptual framing, and form experimentation, yet their final artworks were to be completed using traditional techniques. The process and expectations of the five-stage study were explained to the students. This study, which combined AI and traditional drawing techniques, tested a hybrid application method. The effects of using AI in illustration education were assessed through participants’ reports reflecting their experiences and opinions about the process, as well as through on-site observations made by the researcher (who also served as the course instructor) in the workshop environment. The findings of the study revealed the potential advantages of integrating AI as a tool in artistic production and adapting it to educational practices.

Keywords: graphic design, illustration, illustration education, artificial intelligence (AI)

1. GİRİŞ

İnsanlık tarihi kadar eski bir görsel anlatım türü olan illüstrasyon, geçmişten günümüze teknolojik imkanların gelişimiyle, dönemin ihtiyaçlarına göre farklı birçok yeni alanın da eklenmesiyle çeşitlenmeye devam etmektedir. İllüstrasyonun ilk örnekleri olarak kabul edilebilecek mağara resimlerinden, el yazmalarına, matbaanın icadı ile önem kazanan kitap resimlemelerine, reklam illüstrasyonlarından, moda illüstrasyonlarına, bilimsel- teknik illüstrasyonlara, infografik ve veri görselleştirme gibi birçok alana, her geçen gün çeşitleri artmaya devam etmektedir.

İletişimi destekleyen güçlü bir görsel anlatım dili olan illüstrasyon, illüstratörlerin düşünsel yaratıcı süreçlerini, kişisel özgün tarzları ile çeşitli geleneksel ve dijital çizim teknikleri kullanarak yansıttıkları bir alandır. Geleneksel teknikler (kuru boya, suluboya, guaş, mürekkep, akrilik, marker, toz ve yağlı pastel, spreyc boya, kolaj vb.) bazen tek başına, bazen de dijital (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Affinity Designer, Blender, Procreate, Adobe Fresco, Nomad Sculpt vb.) tekniklerle birleştirilerek kullanılabilir.

Her alanda olduğu gibi, illüstrasyon alanında da büyük bir hızla devam eden teknolojik gelişmeler ile çeşitlenen uygulamalar, bu alanda eğitim veren kurumların ve öğretim üyelerinin de ders planlarında güncelleme yapmalarını gerekli kılmaktadır. İllüstratör adaylarının kendi özgün teknik ve yorumlarını oluşturabilmeleri amacıyla alandaki yenilikleri takip etmeleri teşvik edilmeli, çok çeşitli geleneksel ve dijital teknikler ile denemeler gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca duyuşsal, sezgisel, eleştirel yönlerinin geliştirmeleri, kapsamlı araştırma ile kavramsal içeriğe uyumlu görseller üretebilmeleri desteklenmelidir.

Lewis (2025), üniversitelerin endüstride yapay zekâ araçlarının kullanım etkisine uyumlu çözümler sağlamalarının önemi üzerinde durarak, tasarım eğitimcilerinin öğrencilerini bu yeni döneme hazırlamak amacıyla öğretim yöntemlerinde ve beklentilerinde düzenlemeler yapmalarının gerekliliğini vurgulamıştır (s.36).

Sanat ve tasarım eğitimi yoğun olarak, atölye ortamında uygulamalı dersler eşliğinde, öğrencilerin öğretim üyesi ile birebir proje konuları çerçevesinde fikir alışverişinde buldukları görüşmeler ile yürütülür. Grafik Tasarım eğitiminin önemli bir alanı olan illüstrasyon eğitimi de bu kapsamda derslerdendir. Öğrencilerin illüstrasyon tanımı, tarihçesi ve terminolojisine hâkim olmalarının sağlandığı, geleneksel ve dijital çizim tekniklerini öğrenip uyguladıkları, özgün bir üslup ile kişisel yorumlarını oluşturabilmelerinin hedeflendiği bu derslerde, günümüz teknolojilerinin güncel olarak kullanımının da teşvik edilmesi son derece önemlidir. Bu amaçla Doğu Üniversitesi, 2024-2025 Bahar Yarıyılı, Grafik Bölümü lisans eğitimi, ikinci sınıf öğrencilerinin 4. Yarıyıldaki almış oldukları zorunlu İllüstrasyon dersinin birinci projesinde, yapay zekâ teknolojileri, form araştırmalarında, fikir almak ve kavramsal çerçevenin şekillendirilmesinde kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışma, bölümünün özel yetenek sınavı yerine ilk kez eşit ağırlık puan türü ile yerleşmiş olma özelliğini taşıyan ikinci sınıf lisans öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma, daha önceki yıllardaki projelerden farklı “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” adlı illüstrasyon projesini sanat temelli bir araştırma olarak ele almaktadır. Projede öğrencilerden, İstanbul’un kent dokusu ile doğa unsurlarını birleştiren melez bir yaratık tasarımları istenmiştir. Yapay zekâ destekli araştırma ve görsel oluşturma araçları, geleneksel çizim teknikleriyle birlikte kullanılmıştır. Öğrenci profili değişikliği, yaratıcı üretim sürecinin ve yöntemlerinin yeniden değerlendirmesine neden olmuştur. Bu proje konusu değişikliği, dersin izlencesine ve amacına uyum etkilenmeyecek şekilde yapılmıştır. Bu güncelleme ile süreç, yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda bireysel ve kolektif hafızanın, kültürel imgelerin ve teknolojik araçlarla ilişkili yaratıcı reflekslerin araştırıldığı bir deneyim haline gelmiştir. Bu çalışmanın eşit ağırlık puan türüne göre yerleşen öğrenciler ile gerçekleştirilmiş olması sayesinde, yapay zekâ modellerinin kullanımının, teknik beceriden bağımsız olarak özgün form üretimini nasıl etkilediği de gözlemlenebilmiştir.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, sanat temelli araştırma (Art-Based Research – ABR) yaklaşımına dayanmaktadır. Sanat temelli araştırma, “özellikle betimleme, keşfetme ya da süreç odaklı araştırmalar için” etkili bir yöntem olarak tanımlanır (Leavy, 2025, s. 9). Katılımcıların (öğrencilerin) eskiz defterleri, yapay zekâ araçlarıyla gerçekleştirdikleri görsel keşifler, sürece dair deneyim ve görüşlerini belirttikleri bireysel raporlar ve sonuç illüstrasyonlar, sınıf içi tartışmalar ve araştırmacının (öğretim üyesinin) atölye ortamında gözlemleri gibi süreçsel veriler, analizin temelini oluşturmuştur.

Yöntemsel olarak atölye ortamının ve üretim süreçlerinin doğasına uygun, planlanmış yapıların ötesinde doğaçlamaya dayalı yapılarıyla, anlık ve kontrol edilemez keşifler ile şekillendiğinden “canlılık” (liveness) kavramı merkeze alınmıştır (Tarr, Gonzalez-Polledo, & Cornish, 2017).

Bu kavram, sanat atölyelerinde ortaya çıkan etkileşimleri, duygusal ve sezgisel keşifleri araştırmanın bir parçası olarak kabul eder. Proje çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı kararları, tıkanma anları, birbirleriyle ve araştırmacıyla paylaştıkları yorumları ve teknolojik araçlarla kurdukları ilişkiler “canlı” bilgi üretiminin izleri olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, Tarr’ın önerdiği “imprography” kavramı çerçevesinde, öğrencilerin yönelimleri doğrultusunda esneklikler sağlanmış, süreç dinamik ve doğaçlama çözümler ile şekillenmiştir. Bu bağlamda araştırmacı (öğretim üyesi), sadece sonuca odaklı bir yaklaşım yerine keşif ve doğaçlama süreçlerinin kişisel ve özgün teknikleri ortaya çıkartacak yapısına öğrencileri yönlendiren, destekleyen, teşvik eden konumdadır.

Bu çalışma, bölümünün özel yetenek sınavı yerine ilk kez eşit ağırlık puan türü ile yerleşmiş olma özelliğini taşıyan 30 kişilik, 2. Sınıf Grafik Bölümü, İllüstrasyon dersi öğrenci grubuyla gerçekleştirilmiştir.

3. UYGULAMA SÜRECİ

3.1. Projenin Amaçları

Bu proje, lisans eğitimi ikinci sınıf illüstrasyon dersi kapsamında, öğrencilerin özgün form üretme becerilerini geliştirmek ve yapay zekâ destekli araştırma süreçlerini deneyimlemelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” başlıklı konu ile, öğrencilerin yaşadıkları şehir ile doğa arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak ortaya koymaları ve görsel olarak özgün bir karakter üretmeleri hedeflenmiştir.

3.2. Projenin Konusu

İstanbul’un tarihi, mimarisi, kent dokusu ve doğal unsurlarından ilham alarak hibrit bir yaratık tasarlanması beklenmektedir. Bu yaratık, şehrin yapısı ile doğanın organik formlarının birleşimi olarak düşünülecek ve belirli bir anlatıya sahip olacaktır. Projede araştırma, fikir bulma ve form denemeleri aşamasında yapay zekâ destekli uygulamalardan destek alınacak, ancak nihai ürün geleneksel teknikler ile çizilerek illüstrasyon tamamlanacaktır. Ortaya çıkan hibrit yaratık illüstrasyonları hediyelik eşyalara (bardak, çanta, tişört vb.) dönüştürülebilecek şekilde uyarlanacaktır.

3.3. Süreç ve Aşamalar

Uygulama süreci toplam altı hafta sürecek şekilde planlanmış ve beş aşamadan oluşacağı öğrencilere bildirilmiştir. Atölyede çalışmalara başlanırken sürecin detaylarının anlatıldığı proje açıklamaları öğrencilere yazılı olarak da iletilmiştir. Proje, öğrenci sayısına uygun bilgisayarların bulunduğu, etrafında toplanılarak karşılıklı konuşmaların ve çizimlerin yapılabileceği masalar ile ışıklı masanın bulunduğu, sunumların rahatlıkla yapılabildiği barkovizyon sisteminin de yer aldığı atölye ortamında gerçekleştirilmiştir.

3.3.1. Aşama 1: Kavramsal Araştırma ve Hikâye Oluşturma

Bu aşamada beklentiler şu şekilde vurgulanmıştır. İstanbul’un mimari, doğal ve kentsel dokularının araştırılması, şehir ve doğanın bir arada var olma biçimlerinin incelenmesi ve bu amaçla şehirde fotoğraf çekimleri yapılması, hibrit yaratığın karakterinin ve amacının oluşturulması, şehirdeki rolü üzerine düşünerek yaşadığı alanın belirlenmesi. Bu doğrultuda da zihin haritaları ve ilham panoları gibi yaratıcılık yöntemlerinden faydalanmaları, eskiz defterlerinde küçük eskizler yapmaya başlamaları önerilmiştir.

Bu aşamada masa etrafında toplanılarak, proje açıklamaları okunmuş, konunun netleştirilmesi için konuşmalara başlanmıştır. Konuyla ilgili çeşitli örnek kitapların da incelenmesi sağlanmıştır. Ayrıca araştırma yapılabilecek üniversitenin kütüphane kaynaklarının listesi de verilmiştir. Öğrencilerin rahatlıkla fikirlerini ifade edebilmeleri desteklenmiş, ilginç ve esprili yaklaşımlar ile getirdikleri öneriler dinlenmiştir. Öğrenciler farklı açılardan ve farklı kent sorunları ile ilgili değerlendirmeler yapmaya başlayarak, gürültü, trafik, çarpık kentleşme, deniz kirliliği gibi problemler ve bu problemleri çözme misyonu ile üretecekleri fantastik yaratıklar için çeşitli fikirler öne sürmüşlerdir. Bazı öğrenciler daha çekingen, bazıları konunun eğlenceli ve gerçek üstü yapısına uyum sağlayarak çeşitli paylaşımlarda bulunmuşlardır.

Masa etrafında gerçekleştirilen fikir alışverişleri sonrasında öğrenciler zihin haritaları ve ilham panolarını oluşturmaya başlamışlardır. Bir sonraki ders buluşmasına kadar, ortak paylaşımlar açısından üniversite arkadaşlığının önemi vurgulanarak, ilham alacakları fotoğraf çekimleri için İstanbul'un tarihi mekanlarını birlikte gezmeleri önerilmiştir.

3.3.2. Aşama 2: Karakter Kurgusu ve Form Denemeleri

Bu aşamada, belirlenmiş kavramsal arka plana uygun olarak yapay zekâ destekli uygulama denemeleriyle form ve kompozisyon alternatifleri üretme sürecine geçilmiştir.

Öğrencilerin form araştırmalarında, fikir üretmek ve kavramsal çerçevenin şekillendirmesine katkı sağlayabilecek yapay zekâ modellerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabilmeleri düşünülerek hazırlanan sunum içeriğinde yer alan bilgiler:

- Metinden görsel üretebilmek için kullanılacak yapay zekâ modelleri (Wombo, Deepdreamgenerator, Creative Fabrica, Stable Diffusion, DALL·E)
- Çizim ve boyama desteği için kullanılacak yapay zekâ modelleri (autodraw.com, sketch.metademolab.com)
- Genel sohbet, bilgi sağlama ve metin tabanlı asistanlık için kullanılacak yapay zekâ modelleri (ChatGPT, Gemini)
- Yapay zekâ ile fotoğraf manipülasyonu ve stil transferi için kullanılacak araçlar (fotor.com)
- Video üretimi için kullanılacak yapay zekâ modelleri (Runway, Pika Labs, Kaiber, Synthesia, DeepBrain, Stable Video Diffusion)
- Yapay zekâ destekli video düzenleme ve otomatik montaj için kullanılacak araçlar (Capcut, Descript, Wisecut, Veed.io, Opus Clip)
- Metinden video üretimi için kullanılacak yapay zekâ modelleri (InVideo, Heygen, Steve, Lumen5, Pictory)
- Akademik makale ve literatür tarama için kullanılacak yapay zekâ modelleri (Connected Papers, Research Rabbit, Elicit, Scite, Semantic Scholar)
- Kaynak bulma ve referans yönetimi için kullanılacak yapay zekâ modelleri (Core, Zotero, CiteThisForMe)
- Not alma ve bilgi özetleme için kullanılacak yapay zekâ modelleri (Perplexity, SciSpace Copilot, Obsidian)
- Akademik yazım ve raporlama için kullanılacak yapay zekâ modelleri (Hemingway Editor, Grammarly, ChatPDF) (OpenAI, 2025).
- Ayrıca Adobe Creative Cloud üyeliğinin sağladığı yapay zekâ imkanları da detaylı şekilde aktarılmıştır.

Öğrencilerin hukuki süreçler açısından hem kendilerini koruyabilmeleri hem de telif hakları ile ilgili belli bir bilinç ve sorumluluğa erişebilmeleri son derece önemlidir. Bu amaçla, gerçekleştirilen sunumun sonunda yapay zekâ kullanımıyla ilgili etik, akademik sorumluluklar ve kişisel verilerin gizliliği gibi önemli konulardan bahsedilmiştir.

Metinden görsel üretilebilen yapay zekâ modellerinin kullanımından önce, intihal konusunda daha net sınırlar belirlenebilmekteydi. Öğrencilerin, çizimlerinde kullanabilecekleri referans görsellere ilişkin etik ve yasal yönlendirmeler, telifsiz görsel kaynakları ve bu kaynakların kullanımındaki kuralların detayları, başka bir sanatçının eserini neden referans olarak kullanmamaları gerektiği gibi konular vurgulanabilmekteydi. İntihal olarak değerlendirilebilecek, üretilen formların özgünlüğü açısından sorun yaratacak çalışmalar, görsel arama sonucunda kolaylıkla tespit edilebildiğinden, ileride hukuki süreçlerle karşılaşabilecekleri anlatılmaktaydı. Ancak, metinden görsel üretebilen yapay zekâ modellerinin sağladığı imkanlar ile öğrencilere bu konuda aktarılacak ve üzerinde tartışılacak konularda çeşitlenmiştir.

Yapay zekâ modellerinin her gün önemli bir yenilikle karşımıza çıktığı bu süreçte telif hakları ile ilgili tartışmalar da devam etmektedir. Stil taklitleriyle illüstrasyonlar üretmeye olanak tanıyan yapay zekâ modelleri ve bu tarz üretilen çalışmaların ticari boyutta kullanımı gibi konuların yaratabileceği hukuki

sorunlar konusunda da öğrencilerin bilinçlendirilmeleri oldukça önemli olduğundan, süreç sohbetlerinde bu konularda bilgilendirmeler yapılmaya devam edilmiş, güncel haberler paylaşılmıştır.

Yapay zekâ modellerinin kullanımı açısından öğrencilerin bilinçlendirilmesi gereken bir başka konu da çevresel etkiler ile ilgili olduğundan, bu konudaki araştırmalardan da süreç kapsamında bahsedilerek sorumluluk bilincinde bir yaklaşım ile bu teknolojilerden faydalanmalarının önemi vurgulanmıştır.

Ayrıca yapay zekâ kullanımında karşılaşılabilecek ‘halüsinasyon’ (AI hallucination) olgusuna dair dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmış, bazen yapay zekâ algoritmalarının yanıltıcı ve gerçeküstü sonuçlar verebileceği hatırlatılmıştır (IBM, 2023).

Bu süreçte bir yandan da form üretimlerinde daha deneysel bir yaklaşım ile karakterlerin şekillendirilmesini sağlayabilecek egzersiz önerilerinden de bahsedilmiştir.

- Çizimdeki kontrolün bilinçli olarak bırakılması ve alışılmış olandan uzaklaşmak için baskın olan el yerine diğer elin kullanılması (Edwards, 1999).
- Ezberleri yıkmak ve gerçekçi çizimler yerine daha özgün sonuçlar elde edebilmek için çizilen kâğıda bakmadan sadece referans görsele bakarak çizmek (Wikipedia, 2023).
- Metaforik görme becerilerini geliştirebilmek amacıyla mürekkep veya suluboya lekelerinden karakterler oluşturmak, bu sayede düşünülemeyecek yeni form önerileri geliştirmek (Dodson, 2007, s. 70).
- Temel geometrik formlar ile karakter denemeleri oluşturmak
- Ters çevrilen referans görsele bakarak çizim yapmak,
- İşlevi çizim ve boyama olmayan materyaller kullanmak,
- Serbest çizgisel karalamalar yaparak, bu karalamalardan karakter illüstrasyonları oluşturmaya çalışmak gibi öneriler yapılmıştır (McDevitt, 2018, s. 26).

Öğrencilerin önceki hafta tamamlamış oldukları ilham panoları incelenmiş, çektikleri fotoğraflara ve eskizlerine bakılmış, anlattıkları fikirler dinlenmiş, araştırma yaptıkları detayların üzerlerinden geçilerek yardımcı olabilecek fikirler verilmiştir.

Öğrenciler yapay zekâ modelleri ile ilk etkileşimlerinde ChatGPT ve Gemini sohbet botunu öncelikli tercih ederek, projenin detaylarını aktararak, İstanbul’un tarihi, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, sanatsal ve kültürel zenginlikleri, mimari kent dokusu, mitolojik hikayeler, kent ve doğanın bir arada var olma biçimleri gibi konularda fikir alışverişlerinde bulunmaya devam etmişlerdir.

Sanatsal geçmişi sınırlı, bölüm seçiminde farklı planları olup, en yakın alan olduğunu düşünerek bu bölümü tercih etmiş ve çizim konusunda endişeleri bulunan öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu ders kapsamında, yapay zekâ kullanımına izin verilmesinin endişeleri hafifletmesi açısından olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

Kavramsal çerçevenin kurgulanması açısından sohbet, bilgi sağlama ve metin tabanlı asistanlık için ChatGPT kullananların sayısının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. ChatGPT’nin daha destekleyici ve motive edici olduğunu belirtmişlerdir. Teslim edilmiş olan 18 öğrenci raporundan kullanıldığı anlaşılan yapay zekâ modelleri ChatGPT, Gemini, DALL-E, Leonardo AI, Adobe Firefly, Perplexity AI, DeepSeek, Qwen 2.5, Grok, Microsoft 365 Copilot, Canva, Midjourney’dir. 12 Öğrenci hangi yapay zekâ modellerini kullandığını belirtmemiştir. Bu yapay zekâ modelleri arasından 16 kişinin kullandığını belirttiği ChatGPT en çok tercih edilen, 8 kişinin kullandığını belirttiği Gemini ise ikinci en çok tercih edilen model olmuştur.

Öğrenciler bu aşamada çoğunlukla araştırma ve karaktere ait hikâye kurgusunda yapay zekâdan aldıkları destekten memnun kaldıklarını, ancak form üretimlerinin ilk denemelerinde istediklerini elde edemediklerini belirtmişlerdir. Metinden görsel üretebilmek amacıyla komutlarını çeşitlendirdikleri gibi, farklı modelleri de bu amaçla denedikleri gözlemlenmiştir.

Görsel 1. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Yumna Arslan, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Şekillendirdikleri kavramsal çerçeveye uygun istediklerini ve hayal ettiklerini görselleştiremeyerek motivasyonları etkilenen öğrencilere Adobe Firefly’ı denemeleri önerilmiştir. Karaladıkları basit eskizlerini kompozisyon referansı olarak Firefly’da nasıl kullanabilecekleri uygulamalı olarak gösterilmiştir. Denemeler sonucunda istediklerine en yakın ürettikleri görseli Adobe Photoshop uygulamasının üretken dolgu (Generative Fill) aracı yardımıyla geliştirebilecekleri gösterilmiştir. Oluşturdukları seçim alanlarına üretken dolgu aracıyla diledikleri eklemeleri yaparak formlarını şekillendirebilmeleri sayesinde, dijital kolaj tekniğinin güncel yeni versiyonu sayılabilecek bu tekniği fark etmeleri sağlanmıştır.

Bu aşamada bir öğrenci, çizim masası üzerinde gördüğü ve fotoğrafladığı suluboya lekesini, planladığı karakter için taslak olarak kullanmış, lekeden ilhamla karakterinin ilk eskizlerini oluşturmuştur. Yakalamış olduğu leke, onun hayal gücünün sınırsız yapısıyla birleşerek, klişe formlardan tamamen farklı yeni bir form önermesini sağlamıştır. Öğrenci, bu aşamanın gereği olduğu için ilk defa yapay zekâ programını indirdiğini, aklında zaten netleştirdiğini belirttiği çerçeveye uygun sonuç illüstrasyon denemeleri gerçekleştirdiğini, ancak hiçbirinde hayaline yaklaşmadığını söylemiştir. Kendisi için hem biraz hayal kırıklığı yaratan bu durumun, aslında insanların hayal gücü konusunda hala önde olduğunu düşündüğü için mutlu edici bulunduğunu belirtmiştir.

Görsel 2. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Zeynep Savaş, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Bir başka öğrenci ise bu aşamada, fikirlerini hızlı geliştirmesi açısından ChatGPT’den faydalandığını ve form denemelerinde DALL-E kullanarak alternatif kompozisyonları hızlıca üretme imkanından memnun kaldığından bahsetmiştir. Yapay zekâdan elde edilen görsel örnekler ve içerikler sayesinde fikirlerinin zenginleştiğini belirtmiştir.

Görsel 3.“Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Havin Yel, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Başlangıçta yapay zekâya karşı mesafeli olduğunu belirten bir başka öğrenci, sadece ChatGPT kullandığını ve beklentilerinin üzerinde verim aldığını vurgulamıştır. İlk olarak, aklındaki İstanbul Boğazı’nda yaşayan ve çevre sorunlarına çare olacak fantastik deniz yaratığı fikrini geliştirmek için kullandığını ve yapay zekâ önerilerinin ilham verici olduğunu, aklındaki özellikleri tarif ederek oluşturduğu görsellerden de memnun kaldığını bildirmiştir.

Başka bir öğrenci, yapay zekâ denemeleriyle elde ettiği görsellerin zihninde bazı çağrışımlar yaparak yeni fikirler üretmesine katkı sağladığından, kafa karışıklığını gidererek karar vermesini kolaylaştırdığından bahsetmiştir. Aynı öğrenci, çıkan sonuçlardan sadece ilham aldığını, sonuç formunu ise ürettiği alternatiflerin bir kolajı niteliğinde kendi tasarladığını açıklamıştır.

Bir başka öğrenci yapay zekâ kullanımına ait deneyimlerinden bahsederken, başlangıçta tasarım açısından ne istediğini tam belirlemeden, sadece bazı özellikler ile fantastik bir karakter tasarlamasını istediğini, sonucun ise kendisini ileriye taşımadığını ifade etmiştir. Araştırmasını çeşitli illüstrasyon kitaplarıyla derinleştirerek istediğini netleştirdikten sonra verdiği detaylı komutlarla aldığı sonuçtan çok memnun kalmış, birden fazla hayvanın özelliklerini tek bir formda toplamak istemiş ve hızlıca sonuca ulaşabilmiştir.

Öğrenciler, İstanbul şehrinin genel karakteristik özellikleri, doğal güzellikleri, tarihi, kent dokusu ve sorunları gibi konulardaki araştırmalarında ve sonucunda geliştirdikleri görsel hibrit karakter alternatiflerinde önce zorlanmış olduklarını belirtmiş olsalar da yapay zekâ modellerinin bu sürece olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Puan türü ile yerleşmiş temel çizim deneyimi sınırlı öğrencilerde; çocukluktan itibaren çizime ilgi duyarak, özel yetenek sınavına yoğun şekilde hazırlanmış, belli bir sanatsal yetkinlik seviyesindeki öğrencilerden farklı olarak, hayal gücünü kullanarak yeni ve özgün görsel form üretimi ile çizim yapabilmek zorlayıcı olabilmektedir. Hayal edilen formları yapay zekâ sayesinde hızlı şekilde görselleştirebilmiş olmaları ile bu zorluk aşılmış, kendi kurgularını dışa vurma konusunda daha istekli hale gelmişlerdir. Hem bireysel hem de karşılıklı fikir alışverişleriyle geliştirilen yapay zekâ komutlarıyla isteklerine bir adım daha yaklaşmışlardır. Bu araçların kullanımına ilk etapta mesafeli yaklaşan çoğu öğrenci de kendi fikirlerinin dijital olarak ifade edebildiklerini gördükçe daha hevesli ve üretken bir tutum sergilemişlerdir.

3.3.3. Aşama 3: Geleneksel Teknikler ile İllüstrasyon Üretimi

İki aşamayı da tamamlayan öğrencilerin geliştirdikleri fikirler çerçevesinde ürettikleri eskizleri ve yapay zekâ alternatifleri değerlendirilerek, geleneksel teknikler ile çizim aşamasına geçilmiştir.

Öğrencilerin kullanabilecekleri teknikler (kuru boya, suluboya, guaş, mürekkep, akrilik, keçeli kalem, toz ve yağlı pastel, spreyci boya, kolaj, kâğıt kesme vb.) ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirilerek, tekniklerin çeşitleri detaylandırılmıştır. Bu teknikler ile ilgili detaylı inceleme yapabilecekleri linkler öğrencilere verilmiştir. Tekniklerin bir arada da kullanılabilmesi belirtilmiştir. Kendilerine özgü teknik stil geliştirebilmelerine olanak tanımak için sınırlandırmalardan kaçınılmıştır.

Yaratığın yüzeyinde yer alacak detayları ve dokuları oluşturmak için kumaş, iplik, kâğıt, sünger, yaprak, dal parçaları vb. her türlü atık malzemelerin de kullanılabilmesi, baskı denemeleri yapılabileceği belirtilmiştir.

Teknik öneriler arařtırmacı (öğretim üyesi) tarafından öğrencilere yapılmıř ancak kendi istekleri doğrultusunda karar vermeleri desteklenerek cesaretlendirilmiřlerdir. İhtiyaç duydukları teknik destekler aısından uygulama denemeleri arařtırmacı (öğretim üyesi) tarafından da gerekleřtirilmiřtir.

Farklı geleneksel teknikler ile üretim yapan ve konuya yakın alıřmaları bulunan özgün sanatı illüstratörlerden örnekler verilerek ilham almaları saėlanmıřtır.

Görsel 4. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Yumna Arslan, (Kaynak: Arařtırmacının arřivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıřtır.)

Yapay zekâ arařtırmaları ile hibrit yaratığın hikayesini řekillendirmiř ve form kararlarını almıř öğrencilerin geleneksel teknikler ile uygulamaya bařladıkları süreç, atölye ortamının en renkli ve hareketli ařaması olmuřtur.

Bu süreçte bazı öğrencilerin formlarını kâğıda geçirme endiřeleri yařadığı gözlemlenerek, ışıklı masa ve yarı saydam eskiz kâğıtları ile çizimlerini yapmalarına izin verilmiřtir. Ayrıca, çizim ve boyama ařamasındaki endiřelerini gidermek amacıyla, ilk kontür çizimlerinin dijital kopyalarını, suluboya kâğıdına çoėaltmaları önerilmiřtir. Bu sayede diledikleri teknikle hata yapma korkusu taşımadan istedikleri kadar alternatif üretmeleri teşvik edilmiřtir.

Aynı kompozisyonun tekrarında farklı renk alternatifleri ile farklı malzemeleri bir arada deneyerek tekniklerini geliřtirmiřler, hata yapma korkularını yenmiřler ve hata olarak niteleyebilecekleri suluboya lekelerini alıřmanın bir parçası haline getirmiřlerdir. Görsel 4’te yer alan örnekte, öğrenci bu ařamadaki alıřmasına suluboya tekniėi ile bařlamıř, eřitli renkli keeli kalemler ile tonlamalar gerekleřtirmiř, beyaz akrilik kalem ile parlak ışık detayları eklemiřtir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiler uygulamalı olarak gösterilmiřtir.

Görsel 5. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Meryem Cengiz, (Kaynak: Arařtırmacının arřivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıřtır.)

ChatGPT yapay zekâ modelini tasarım sürecinde yoğun olarak kullandığını belirten bir başka öğrenci, bilgi ve ilham almak için projenin bařlangı ařamasından son ařamasındaki en ufak detay dokunuřlara kadar destek aldıėını belirtmiřtir. Fikir geliřtirmek için beyin fırtınası amacıyla kullandığı yapay zekâ aracının haricinde semboller ile ilgili derinlemesine arařtırma yapabilmek için önerilen kütüphane kaynaklarından yararlanmıřtır. Sembollerin ve motiflerin anlamları gibi konularda okumalar yaparak, hibrit yaratığın hikayesine uygun olanlarını deėerlendirerek eskizlerini gerekleřtirmiřtir.

Görsel 6. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Kimiya Afilizadeh, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Bir başka öğrenci kendisine huzur verdiğini belirttiği denizi, karakterini temellendirme amacıyla kullanmıştır. Hikâye kurgusunda, doğanın korunmasını sağlama misyonu ile ormanda yaşayan, güçlü yapılı, deniz suyundan kalbi bulunan, masum gözlü bir hibrit yaratık hayal etmiş, bu amaçla görsel oluşturma denemelerini ChatGPT ve Gemini modelleri ile tamamlamıştır. Beklentisine daha yakın aldığı ChatGPT sonucunu, tablet ile yeniden yorumlayarak çizmiş, daha sonra çizim kağıdına geçirerek çalışmasına devam etmiştir. Guaş boya, marker kalemler ve boyadığı kağıtları kolaj malzemesi olarak kullanarak, geleneksel teknik aşamasını tamamlamıştır. Kolaj detaylarının sağladığı boyut etkisi, yaprak dokusunu hissettirmesi açısından doğru bir tercih olmuştur.

Bir başka öğrenci eskiz aşamasında kavramsal fikir olarak şehri koruyan ruh olarak kediye seçmiş ilk eskizini bu amaçla kendi tasarlamış, yapay zekâdan aldığı alternatif sonuçları kendi eskizi ile birleştirerek kompozisyonunu üç boyutlu bir uygulamayla tamamlamaya karar vermiştir. Üç boyutlu form üretebilmek için farklı malzemeler araştırmış, boyanabilir kil malzemesini seçerek denemeler yapmıştır. Şehrin sokak hayvanlarıyla kurduğu duygusal bağ ve özellikle İstanbul için önemli bir ikon haline gelmiş kedi formunu Galata Kulesi formuyla birleştirmeye çalışmıştır. Parça parça oluşturduğu kil modellerini ve ahşap kule maketini akrilik boya ile renklendirerek tamamlamıştır. Kulenin üst kısmını kedi kafasıyla birleştirmiş, zeminde dantel, yaprak ve dal parçaları da kullanarak üç boyutlu hibrit karakterini tamamlamıştır. Öğrenci, farklı malzemeleri bir arada kullanma özgürlüğü ile hayal ettiği karaktere en uygun tasarımı ortaya çıkartmıştır.

Görsel 7. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Havin Yel, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Bir başka öğrenci, hibrit karakterinin genel görünümünü kültürel motifler ile zenginleştirebilmek amacıyla yapay zekâdan yararlanmış, renk alternatifleri, doku ve desen seçimleri gibi önerilerini çalışmasına uyarlamıştır. Karakterin hikayesini geliştirme aşamasında da çok faydalandığını belirten öğrenci sulu boya tekniğini kullanmayı tercih etmiştir.

Görsel 8. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Eda Şahin, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Masadaki suluboya lekesinin ilhamı ve kendi hayal gücü sayesinde formunu ve hikayesini oluşturduğu karakterinde, yapay zekâ araçlarından yardım alamadığını belirten bir öğrenci, bu çalışmanın en keyif aldığı aşamalarının tasarlama, eskiz yapma ve boyama kısımları olduğunu belirtmiştir.

Görsel 9. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Zeynep Savaş, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

3.3.4. Aşama 4: Dijital Çözüm ve Hediye Eşya Uyarlamaları

Dijital ortamda illüstrasyonların son düzeltmelerinin tamamlanması, poster, tişört, defter kapağı, takvim, kartpostal, bardak, bardak altlığı gibi ürünlere uyarlanması ve projenin sunumlarının hazırlanması aşamasıdır.

Öğrenciler, dijital ortamın ve grafik tasarım uygulamalarının imkanlarıyla, kavramsal yapıya ve hikâyeye uygun şekilde tasarladıkları illüstrasyonlarında kullanacakları renk paletini seçimlerini, dokusal detayları, arka plan çözüm alternatiflerini de bu aşamada gerçekleştirmişlerdir.

Tasarlamış oldukları hibrit yaratık illüstrasyonlarını ürünler üzerinde görebilmek amacıyla derste önerilen çeşitli ücretsiz indirilebilen mock-up (Türkçe’de “model-maket”) (Göktürk, 2021) sitelerinden yararlanmışlardır. Herhangi bir ürüne baskı almadan önce, bu denemeler ile çalışmalarının poster, tekstil ürünü, defter, kartpostal, bardak, termos, çanta gibi ürünler üzerinde nasıl duracağını görebilmeleri, gerekli gördükleri düzeltmeleri, renk uyarlamalarını sonuca yakın şekilde hızlıca yapabilmeleri ile teknik yetkinlikleri de gelişim göstermiştir.

Görsel 10. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Edanur Daldal, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yapay zekâ denemeleri ile ürettikleri taslak formlarını kişisel yorumları ile geliştirerek çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Kuru boya kalem tekniği ile çizim ve boyamalarını tamamlayan bir öğrenci farklı malzeme ve teknik arayışı ile yeşil renkli maket malzemelerini çalışmasında değerlendirmiştir. Farklı materyal arayışları desteklenmiş, mümkün olduğunca farklı malzemeler ile çalışmaları teşvik edilmiştir. Atölye ortamında öğrenciler birlikte, ortak malzeme kullanımları ile çeşitli teknikleri deneme ve gözlemlene fırsatı yakalamışlardır.

Görsel 11. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Saliha Kılıç, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Görsel 12. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında öğrencilerin atölye sürecinden kareler, Hazal Sıla Göktaş, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, 2025. Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

3.3.5 Aşama 5: Sonuç ve Sunum

“Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyonunu tamamlayan öğrencilerin çalışmayı ve yaratığın hikayesini 5 dakikalık bir sunum eşliğinde sınıf ile paylaştıkları aşamadır. Bu aşama zorunlu tutulmamıştır. Dileyen öğrenciler sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Meryem Cengiz, Kimiya Afilzadeh, Yumna Arslan, Eda Şahin, Yumna Arslan, Havin Yel, Ersin Furkan Yetim, Nurdan Gül Karakulak, Edanur Daldal, Hazal Sila Göktaş

Görsel 13. “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” illüstrasyon projesi kapsamında bölüm panosunda sergilenen öğrenci çalışmaları, 2025, (Kaynak: Araştırmacının arşivinden, Öğrencilerin izniyle kullanılmıştır.)

Bu aşamada öğrencilerin doğa ile ilişkilendirdikleri hibrit yaratıklarının hikayelerini detaylarıyla anlattıkları sunumlarında akıcı ve etkili anlatımları dikkat çekmiştir. Bu aşamada araştırma süreçlerini, çıkış noktalarını, bağlantıları nasıl kurguladıklarını, kullandıkları teknikleri, yapay zekâ katkılarını detaylı olarak aşama görselleriyle anlatmışlardır. Sunumların tasarlanma aşamasında da yapay zekâ araçlarından yardım alındığı gözlemlenmiştir. Sonuç öğrenci çalışmaları bölüm panosunda dönem sonunda sergilenmiştir.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

“Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” başlıklı illüstrasyon dersi projesi altı haftalık süre içerisinde, toplam beş aşamadan oluşacak şekilde planlanarak yürütülmüş ve süreç araştırmanın temelini oluşturmuştur.

Aşama 1: Kavramsal Araştırma ve Hikâye Oluşturma,

Aşama 2: Karakter Kurgusu ve Form Denemeleri,

Aşama 3: Geleneksel Teknikler ile İllüstrasyon Üretimi,

Aşama 4: Dijital Çözüm ve Hediyelik Eşya Uyarlamaları,

Aşama 5: Sonuç ve Sunum

Bu çalışma kapsamında, hayal gücü zengin ve özgün form üretimleri açısından belli bir yetkinlik seviyesine ulaşmış öğrencilerin yapay zekâ araçlarına mesafeli yaklaşımları olduğu gözlemlenmiştir. Bu mesafenin en önemli nedeninin, sanatsal ifade aracı olarak sahip olunan özel alana karşı bir tehdit içerdiğini hissetmekten kaynaklı olabileceği düşünülebilir. Araştırmacının sanatçı-akademisyen kimliğinden beslenen kendi duruşu da benzer bir duyarlılığı yansıtmaktadır. Dijital teknolojilere ve araştırmalara her zaman önem vererek bu teknikleri geleneksel teknikler ile bir arada kullanmanın yollarını arayan araştırmacı gibi, üretimlerinde özgün bir anlatım dili yakalamış birçok sanatçı ve tasarımcının da aynı duyguları taşıdığı söylenebilir. Dijital dünyanın imkanlarıyla gelişen tasarım ve çizim uygulamaları, grafik tasarım ve illüstrasyon gibi yaratıcılık ve sanatsal birikime ihtiyaç duyulan alanların önemli araçlarıdır. Zamanında bu uygulamaların da tartışıldığı dönemler olduğu bilinmektedir. Her teknolojik yenilik, dönemde öncelikle tedirginlik ile karşılanmış, sonrasında kabul görmüştür.

Yapay zekâ modellerinin de sanat ve tasarım alanında tartışmalara yol açması kaçınılmaz olmuştur. “Özellikle telif hakları konusunda” (Eser, 2024, s. 15) sanatçı endişeleri ile sorgulamalar çok da yerinde ve dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi amacıyla sanatçı ve tasarımcılara ait sosyal medya paylaşımlarının ve internette yer alan portfolyolarının kullanılması, telif haklarıyla korunan önemli sanatçıların bile bu durumdan etkilendiği bir gerçektir.

Yapay zekâ destekli görsel üretim süreçlerine ilişkin telif hakkı tartışmalarının merkezinde “özgünlük ve “benzersizlik” kavramları da yer almaktadır. Bartlett ve Camba (2024, s.58) görsel üreten yapay zekâ sistemlerinde üretilen görsellerin özgün olmama olasılığı gibi önemli bir soruna dikkat çekmektedir. Üretilen çıktının özgün olmaması ya da eğitim verilerinde bulunan görsellere benzemesi önemli bir etik tartışma konusu oluşturmaktadır.

Bu konularda, sanatçı ve tasarımcı adaylarının bilinçlenmeleri son derece önemlidir. Adobe'nin açıklamasına göre, Firefly yapay zekâ modelleri yalnızca “lisanslı, kamu malı olan ya da izin alınmış içeriklerle” eğitilmiştir ve kullanıcılar, içeriklerinin bu modellerin eğitiminde kullanıp kullanmayacağını belirleyebilmektedir (Adobe, 2025). Bu yaklaşım sanat ve tasarım alanında üretimlerini sürdüren yaratıcı bireylerin haklarının korunması açısından en uygun çözüm gibi durmaktadır.

Ayrıca yapay zekânın her geçen gün gelişimiyle sunduğu yeni imkanlar, sanatçıların yıllarca geliştirdikleri kişisel özgün ifade yöntemlerindeki uzmanlıkları anlamsız kılacak kadar iyi sonuçlar vermesi de oldukça endişe verici olabilmektedir. Elbette bu endişeler, bölüm öğrencilerinde de yoğun olarak gözlemlenmektedir. Bu endişeler çerçevesinde tasarım eğitmenlerinin konuya yaklaşımları ve sergiledikleri tavırlar da son derece önemlidir. Fleischmann (2024), tasarım eğitimcilerinin üretken yapay zekânın temellerini eleştirel bir bakış açısıyla öğretmeden önce, öğrenebilecekleri kadar bu alanda çok şey öğrenme sorumluluğuna sahip olmaları gerektiğini vurgulamıştır (s. 11).

İçinde bulunduğumuz gerçekliği kabul ederek uyum sağlamaya çalışmak bu noktada önem kazanmaktadır. Nasıl ki sanat ve tasarım açısından ihtiyaç duyulan bilgisayar ve tablet yazılımlarında her zaman güncel teknolojilere hâkim olmaya çalışmak önemliyse, yeni gerçeklik olan yapay zekânın üretimlerimiz açısından araç olarak değerlendirilmesi de doğru bir yaklaşım olacaktır.

“Sanat eğitimini teknik beceriler üzerinden tanımlayan yapılar çökecektir.” (Akbay, 2024, akt. Eser, 2024, s. 38) ifadesiyle bu yeni dönemin getirdiği imkanların sanat eğitim sistemlerine doğru şekilde uyarlanmasının önemi vurgulanmıştır. Kavramsal düşünme becerilerini geliştirebilmek, hızlıca çok çeşitli denemeler ile yeni formlar üretebilmek gibi birçok konuda katkı sağlayacak yapay zekâ modellerinden doğru şekilde yararlanarak uzmanlaşmak çağın gerekliliği haline gelmektedir. Sanatçı ve tasarımcı adaylarının kişisel özgün anlatım yollarını geliştirmeleri amacıyla, geleneksel tekniklerdeki yetkinliklerinin yanı sıra yapay zekâ modellerinin sağladığı imkanlara hâkim olabilmeleri de desteklenmelidir. Ders planlarının da bu doğrultuda, etik ilkeler ile alana hizmet eden önemli yapay zekâ modellerinin takibi sağlanarak güncellenmesi düşünülmelidir. Hwang ve Wu'ya (2025) göre, öğrencilerin yapay zekâ çağında başarılı olabilmesi için “belirli ve doğru komutlara dayalı, görüntü üretme yeteneklerini geliştirmeleri” gerekmektedir (s.251).

Yapay zekâyâ karşı olmak yerine, her zaman teknolojiyi amaca hizmet eden bir araç olarak kullanma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiş olan bu hibrit çalışma yöntemi sayesinde endişe duyulan konuların da değerlendirilebilmesi sağlanmıştır. Çalışma aşamaları sayesinde öğrencilerin üretken yapay zekâ kullanım hakimiyetleri gelişmiş, geleneksel teknikler, dijital uyarlamalar ve ürün tasarımlarına yönelik çözümler ile de ihtiyaç duyulan program hakimiyetleri sağlanmıştır.

5. SONUÇ

Hikâye kurgusu açısından yoğun olarak kullanılan yapay zekâ olanakları öğrencilerin ufuklarını açmış, ilham vermiş, bilgilendirmiş, vizyonlarının gelişmesi açısından katkı sağlayıcı olmuştur. Yapay zekâ, karaktere ilişkin özellikleri belirleyebilmelerine, hikâyeyi canlandırarak detayları tarihi, kültürel, mitolojik bağlar ile ilişkilendirerek kurgulayabilmelerine yardımcı olmuştur. Bu çalışmada denenen yöntem, öğrencilerin yalnızca teknik becerilerini değil, aynı zamanda kavramsal düşünme, gözlem yapma ve hayal güçlerini kullanma yeteneklerini de geliştirmelerine olanak sağlamıştır. Öğrencilerin kavramsal araştırma, hikâye oluşturma süreçleri ve sonrasında hayal ettikleri karmaşık formları hızlıca görselleştirebilmeleri açısından yapay zekâ olanakları güçlü bir araç işlevi görmüştür. Yapay zekâ destekli karakter kurgusu ve form denemeleri aşamalarında elde ettikleri referans görselleri dönüştürerek, geleneksel teknikler ile ürettikleri illüstrasyonlarıyla, projelerine özgünlük kazandırmışlardır. Çalışma sonuçları, yapay zekânın

sanatsal üretimde araç olarak değerlendirilmesi ve eğitim yöntemlerine uyarlanmasının fayda sağlayabileceğini göstermiştir.

Özel yetenek sınavı yerine puan türü ile yerleşen öğrencilerin teknik hakimiyet ve becerilerindeki farklılıklara rağmen, bu hibrit proje sonunda elde edilen üretimlerin seviyesi, tasarım eğitiminde yeni öğrenci profillerine yönelik yeni stratejilerin katkı sağlayabileceğini göstermiştir. Bu açıdan “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” projesi, yapay zekâ olanakları ve geleneksel sanatsal tekniklerin bir arada eğitim amaçlı verimli bir şekilde kullanılabilirliğini gösteren özgün bir örnek olarak değerlendirilebilir.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Araştırma etik kurul kararı gerektirmemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makale ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile çıkar çatışması yoktur.

KAYNAKÇA

- Adobe. (2025). *Content Credentials üretken yapay zekâ eğitimi ve kullanım tercihi*. <https://helpx.adobe.com/tr/creative-cloud/help/cai/generative-ai-training-preferences.html>
- Bartlett, K. A., & Camba, J. D. (2024). Generative Artificial Intelligence in Product Design Education: Navigating Concerns of Originality and Ethics. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 8(5), 55-64. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2024.02.006>
- Dodson, B. (2007). *Keys To Drawing with Imagination*. North Light Books.
- Edwards, B. (1999). *The New Drawing on the Right Side of the Brain*. Penguin Putnam.
- Eser, A. D. (2024). *Yapay zekâ ve Sanat Araç mı Amaç mı?* Ütopya Yayınevi.
- Fleischmann, K. (2024). Generative Artificial Intelligence in Graphic Design Education: A Student Perspective. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 50(1). 1-17. <https://doi.org/10.21432/cjlt28618>
- Göktürk, Ş. G. (2021). Tasarım Sözlüğü: Mock-up. *Markut Endüstriyel Tasarım Dergisi*. <https://markut.net/sayi-10/mockup-nedir/>
- Hwang, Y., & Wu, Y. (2025). Graphic Design Education in the Era of Text-to-Image Generation: Transitioning to Contents Creator. *International Journal of Art & Design Education*, 44(1), 239–253. <https://doi.org/10.1111/jade.12558>
- IBM. (2023). *What are AI hallucinations?*. <https://www.ibm.com/think/topics/ai-hallucinations>
- Leavy, P. (2025). *Handbook of Arts-Based Research*, (2. Baskı). Guilford Publications.
- Lewis, N. (2025). Teaching Illustrating in the age of Generative AI. *Innovative Practice in Higher Education*, 7(1).
- McDevitt, M. K. (2018). *Illustration Workshop*. Chronicle Books.
- OpenAI. (2025). *Yapay zekâ araçları önerisi*. <https://chat.openai.com>
- Tarr, J., Gonzalez-Polledo, E., & Cornish, F. (2017). On liveness: using arts workshops as a research method. *Qualitative Research*, 1(18). 36-52. <https://doi.org/10.1177/1468794117694219>
- Wikipedia. (2023). *Blind contour drawing*. https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_contour_drawing
- Görseller, “Şehir ve Doğa: Hibrit Yaratıklar” adlı 2025 yılı illüstrasyon dersi projesi kapsamında, araştırmacı ve öğrenciler tarafından ders süreci boyunca çekilmiştir. Katılımcı rızası alınmıştır.